

O'ZBEK TILI PEDOGOGIK TERMINOLOGIYASIGA KIRIB KELGAN ANGLISIZMLARNING(RUS INGLIZ VA BOWQA TILLARDAN KIRIB KELGAN TERMINLAR) SEMANTIK TAHLILI

Mustafaqulova Zarifa Bahodir qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725527>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada terminologik polisemiya hodisasi masalasi tadqiq qilingan. Xususan, terminologik birliklarda ham kuzatiladigan polisemiyaning o'zbek tili pedagogik terminologiyasi misolidagi tahlili amalga oshirilgan. Ilmiy yondashuvlarga ko'ra, soha tushunchasini aniq ifodalash uchun xizmat qiluvchi termin bir ma'noli bo'lishi, muayyan sohaning aniq bir tushunchasini ifodalashi lozim. Tilshunoslik sohasi mutaxassislari, jumladan, terminologlar tomonidan terminning bir ma'noli va ko'p ma'noli bo'lishi masalasi to'la hal etilmagan. Obyektiv holat ayrim terminlarning semantik tarkibi birdan ortiq ma'nodan tashkil topganligini, ya'ni terminologik polisemiyaning mavjudligini ko'rsatib turadi. Terminologik polisemiya barcha soha terminologiyasida kuzatiladi. Bu holat umumlingvistik va maxsus lug'atlarda ham keng aks etmoqda. Ayrim terminlarning semantik strukturasi umumleksik ma'noda, terminologik ma'nodan tarkib topgan bo'lsa, ba'zi terminologik birliklarda birdan ortiq tushuncha bilan bog'liq ma'nolar mujassamlashgan. Mazkur ilmiy maqoladan ko'zlangan maqsad o'zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan bir nechta so'zlarni tahlil qilishdan iborat. Bir qancha tilshunos olimlarimiz tomonidan leksikologiyani tadqiq etish borasida bir qancha vazifalar belgilangan bo'lib, keying vazifa o'zbek tilining sistemaviy lug'atini yaratish etib rejalashtirilgan. Ushbu maqola esa namuna sifatida bir qancha o'zbek tilidagi inglizcha asli va hozirgi qo'llanilish doirasi hamda shu kabi jihatlarini ochib beradi. Bunda maqola o'rganish obyekti etib o'zbek tili leksikasidagi inglizcha o'zlashgan so'zlar - olindi. O'zbek tilidagi inglizcha o'zlashmalarni tahlil qilish ishning predmeti hisoblanadi. Materiallar, asosan, eski va yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" dan hamda bir necha turdagi lug'atlardan to'plandi. Ishga nazariy manba sifatida tilshunosligimizda bajarilgan monografiya va ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Kalit so'zlar. Leksikologiya, leksika, leksema, o'zlashma so'zlar, neologizmlar, etimologik ma'noda, semantik ma'noda, termin, terminologiya, pedagogika, leksik-semantik munosabat, tushuncha, ma'noda, monosemiya, polisemiya, terminologik ma'noda, polisemantik termin, leksikografik izoh, leksema-termin.

Til leksikasining alohida mikrotizimi hisoblangan terminosistemaning semantik tabiatida o'ziga xos alohidaliklar bilan birga umumleksik semantik xususiyatlar ham kuzatiladi. Xususan, umumleksik qatlam birliklariga xos monosemiya va polisemiya kabi semantik hodisalar terminologiyada ham qayd qilinadi.

Terminologik birliklarni semantik tarkibiga ko'ra bir ma'noli va ko'p ma'noli terminlar guruhiga ajratishning asoslari mavjud. Terminologiyaning katta miqdorini bir ma'noli terminlar tashkil qiladi. Muayyan soha tushunchasini ifodalashga xizmat qiluvchi maxsus so'z - terminning tabiati ham xuddi shu holatni talab qiladi. Biroq terminologik tamoyil talabiga zid ravishda birdan ortiq tushunchani ifodalashga xizmat qilayotgan ko'p ma'noli terminlar ham deyarli barcha soha terminologiyasida kuzatiladi. Sohaviy leksikani tashkil qiluvchi terminologiya ham umumleksik tizim tarkibining mikrotizimi sifatida qayd qilinsa, leksik-semantik xususiyat va munosabatlar terminlar tizimida ham o'ziga xos tarzda aks etishini inkor etib bo'lmaydi. Terminlarda ko'p ma'nolilikning mavjudligi polisemiya hodisasining terminologik aspektidagi alohida tadqiqini taqozo qiladi.

Terminlar tizimida ham kuzatiladigan polisemiya hodisasini o'zbek tilining pedagogik terminologiyasi asosida tahlil qilishga harakat qilamiz. Kuzatuvlarimiz natijasida quyidagi ko'p ma'noli umumleksik birliklarning ayrim ma'nolari terminologik ma'no kasb etishi va shu orqali pedagogik terminlar tizimiga kirishi aniqlandi: guruh, dars, bilim, ta'lim, didaktika kabilar. Ushbu birliklarning ko'p ma'nolilik xususiyatga egaligi, ma'nolarining umumleksik yoki terminologik xarakter kasb etishi masalasini tahlil qilish uchun umumfilologik va terminologik lug'atlarga murojaat qilamiz. Ko'rinadiki, guruh so'zining qayd qilingan to'rtinchi ma'nosi ta'lim sohasi tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, ana shu ma'no asosida pedagogik terminologiya tizimiga aloqadorlik kasb etadi. Guruh so'zi terminologik ma'no xarakter kasb etgan ushbu 4-ma'nosi asosida pedagogika sohasiga oid qator tushunchalarni ifodalovchi terminlarning yuzaga kelishida ham faol ishtirok etadi. Jumladan, kichik guruh, guruh a'zosi, guruh bahosi, guruh xatosi, kuni uzaytirilgan guruh, guruhlash, qayta guruhlash, talabalar guruhi, ishchi guruh, tashkiliy guruh, ekspertlar guruhi, gomogen guruh, guruhli faoliyat texnologiyasi, guruhli o'qitish, guruhlar bilan ishlash kabi pedagogik terminlar tarkibida muhim komponent hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

O'zbek tilining leksik birligi bo'lgan dars so'zi ham pedagogika sohasi termini sifatida xizmat qiladi. Dars so'zining umumfilologik lug'atda ikki xil ma'nosi

izohlanganligi uning ko'p ma'noli birlik ekanligidan dalolat beradi: ". Ta'lim muassasalarida ilm, ma'lumot berish maqsadida o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotlari, saboq. ko'chma Hayotiy tajribadan kelajak uchun chiqarilgan foydali natija, ibrat, saboq". Izohdan ma'lum bo'ladiki, dars so'zining birinchi ma'nosi sof terminologik xarakter kasb etadi. Ikkinchi ma'no esa, lug'at maqolasida qayd qilinganidek, ko'chma ma'no bo'lib, umumleksikaga xos.

O'zbek tilining pedagogika terminologiyasida quyidagi birliklarning ham polisemantik terminlar sifatida qayd qilinganligini kuzatishimiz mumkin: "Avtoritar texnologiya - 1) an'anaviy ta'lim jarayonining ifodasi bo'lib, o'qitish jarayonida o'quvchi obyekt, o'qituvchi subyekt sifatida faoliyat ko'rsatishiga asoslangan tizim; 2) o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchini bo'ysundirish asosida boshqarish texnologiyasi. Adabiyot o'qitish metodikasi - 1) adabiyot ta'limi nazariyasi hamda metodikasi bo'yicha talabalarga muayyan bilim, ko'nikma, malakalar hosil qilishga yo'naltirilgan o'quv fani; 2) adabiyot o'qitish metodikasi xususiy pedagogikaning

asosiy sohasi. Kurs - 1) oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'quv davri, bosqichi (masalan: birinchi kurs, ikkinchi kurs va h.k.); 2) biror fan va ilm sohasining muayyan doiradagi tugallangan bayoni (masalan: ta'limning kurs tizimi). Pedagogik ijodkorlik - 1) ta'lim beruvchi tomonidan o'quv-tarbiya vazifalarini yuksak sifat darajasida o'zgacha hal etilishi. 2) ta'lim-tarbiya amaliyoti va nazariyasining boyitilishi. Pedagogik innovatsiya - 1) pedagogik faoliyatga uning samaradorligini oshirish maqsadida yangiliklarning kiritilishi, ta'lim-tarbiyaning mazmun va texnologiyalaridagi o'zgarishlar; 2) ta'lim faoliyatida bola shaxsini rivojlantirish jarayoniga oid madaniy an'analarga asoslanib ta'lim jarayoniga yangicha qarash va yondashuvlar"[6]. Yuqorida qayd qilingan ayrim polisemantik termin ma'nolari o'rtasidagi alohidalik yaqqol ajralib tursa (kurs, pedagogik ijodkorlik), alohida ma'nolar tarzida izohlangan ayrim ma'nolar o'rtasida jiddiq farqlilik sezilmaydi (avtoritar texnologiya, adabiyot o'qitish metodikasi, pedagogik innovatsiya). Bu holat esa soha lug'atlarida ko'p ma'noli termin sifatida berilgan terminlarning ma'nolarini umumlashtirgan holda tavsiflashni taqozo qiladi.

Ayrim pedagogik terminlar umumfilologik izohli lug'atda bir ma'noli lug'aviy birlik tarzida izohlangan bo'lsa, sohaviy lug'atlarda ko'p ma'noli termin sifatida tavsiflanganligi ham kuzatiladi. Masalan, didaktika termini "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bir ma'noli termin, pedagogika ensiklopedik lug'atida ko'p ma'noli termin tarzida tavsiflangan. Fikrimizni asoslash uchun ushbu terminlarning umumfilologik va maxsus lug'atlardagi izohlarini qiyoslaymiz: "DIDAKTIKA

[yun. didaktikos -ibratli; o'rgatuvchi, ta'lim beruvchi] Pedagogikaning ta'lim va o'qitish nazariyasi (maqsadi, mazmuni, qonuniyatlari va tamoyillari), umumiy metod va shakllari haqidagi bo'limi"[11]. "DIDAKTIKA (yun. didaktikos - o'rgatuvchi, ta'lim beruvchi) - 1) ped.ning o'qitish nazariyasi b-n shug'ullanadigan tarmog'i; 2) ta'lim nazariyasi".

Shuni ta'kidlash joizki, ingliz tilidan o'zbek tiliga so'zlar o'zlashganda ularning tuzilishi yoki semantik mohiyati o'zgarishini ham kuzatish mumkin. Ayrim so'zlar o'zining asl ma'nosini saqlab qolgan holda o'zgarsa, ayrimlarida esa ma'no kengaygan, ma'no toraygan yoki umuman ma'nosi tubdan farq qilishi mumkin.

Bu o'rinda tilshunos olim N.Mahmudov ta'kidlaganidek, o'zbek tilidagi xorijiy o'zlashmalarning me'yori va milliyliги malasalasi ma'naviy-madaniy sohalar doirasida favqulodda ahamiyatga molik ekanligini hamisha yodda saqlash lozim. Ya'ni har bir o'zlashayotgan so'z o'zining milliyliги, ma'nosi jihatidan o'zbek mentalitetiga mos kelishi va haqiqatan ham bu so'z o'zbek tili lug'atiga kerakliги jihatidan tahlil qilinishi kerak. Eski nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" ga 80 ga yaqin inglizcha o'zlashmalar kiritilgan bo'lsa, yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da 500 dan ortiq inglizcha o'zlashma so'zlar izohlangan. Shuningdek, "O'zbek tiliga o'zlashgan inglizcha so'zlarning izohli lug'ati"da 350 dan ortiq so'z, bundan tashqari, vaqtli matbuotda qo'llanilayotgan neologizmlar, "Ingliz, o'zbek, rus axborot texnologiyalaribva internetga oid qisqacha atamalar lug'ati" dagi inglizcha o'zlashmalar hisobiga mingdan ortiq leksemalar qo'shilgan. Quyida ulardan bir nechtasi keltirib o'tilgan:

Mikser (mixer) -sovuq ichimliklarni tez aralashtirish, kokteyllar, kremlar, hamir, pyure va boshqa tayyorlash uchun ishlatiladigan elektr asbob

Pleyer (player) - musiqa eshitish asbobi;

Trolleybus(trolleybus) - elektr tokini iste'mol qiluvchi elektr dvigateliyordamida harakatlanuvchi avtomobildir;

Menejment(management) - maxsus boshqarish faoliyati; boshqarish to'g'risidagi fan;

Miting(meeting) - muhim voqea, ko'pincha siyosiy masalalarni muhokama qilish uchun o'tkaziladigan ommaviy yig'ilish;

Provayder(provider) - kompyuterlarni internet tarmog'iga ulash va axborotlar almashinishni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan vositachi tashkilot;

Nokdaun(knockdown) - boksda raqibining kuchli zarbasidan bokschiing garangsib, o'z harakatlarini boshqara olmay qolishi va bir necha soniya jangni davom ettirishga qodir emasligi;

Park(park) - transportlar turadigan va ularga texnik xizmat ko'rsatiladigan maxsus joy;

Trening(traning) - trenirovka tizimi, mashq, mashg'ulot rejimi;

Prodyuser(producer) - rivojlangan mamlakatlarda film ishlashda g'oyaviy-badiiy va tashkiliy-moliyaviy jihatdan nazorat qilishni amalga oshiruvchi kino kompaniyaning ishongan kishisi;

Inglizcha so'zlar tilimizda ko'p o'zlashayotgan ekan, tabiiyki, ularning etimologik kelib chiqishi ham barchani qiziqtirmoqda. Jumladan, kovboy [inglizcha, cow-boy, cow - sigir, boy - yigit] leksemasi AQShning g'arbiy shtatlarida otlq yigit, jasur, mard podachi ma'nosi sifatida qo'llaniladi. Ko'pchilik yoshlarning sevimli taomi xot-dog [hot - issiq, dog - kuchuk] leksemasi esa etimologik jihatdan ko'pchilikni shubhaga qo'yadi, go'yoki kuchuk go'shtidan qilingan taomdek. Aslida esa bunig o'z tarixi mavjud. 1884-yilda xot-dog sosiska ma'nosida ishlatilgan, sosiska tayyorlovchilarning shiori esa "Love me, love my dog" ya'ni egasini hurmat qilsang, itiga suyak tashla qabilida qo'llanilgan. Yana bir ajoyib so'zlardan biri bu kokteyl. Cocktail [inglizcha cock - xo'roz, tail - dum] leksemasi mustaqillikgacha bo'lgan davrda xo'rozning dumi lug'aviy ma'nosida qo'llanilgan.

O'zbek tili leksikasiga o'zlashish sezilarli darajada ta'sir qilgan. 20 dan ortiq til o'zlashmalari mavjud. Shuningdek, tilimizda uncha faol bo'lmagan tillarning o'zlashmalari ham uchrab turadi. Mustaqillikdan so'ng, o'zlashma so'zlar orasida inglizcha o'zlashmalarning miqdori va ma'no taraqqiyoti o'ziga xos. O'zbek tili leksikadan o'rin olgan inglizcha o'zlashma so'zlar semantikasidagi o'zgarishlar sezilarli darajada bo'lib, ular polisemantik xususiyatga ega bo'lishidan tashqari, so'z ma'nosini kengaytirishi, ta'sirchan ifodalashi va tinglovchiga ma'noni tez yetkazib berishi bo'yicha yetakchi mavqe egallaydi. Shu sababli ham neologizmlarni, jumladan, sport, harbiy, oziq-ovqat, kiyim-kechak va shu qatori barcha sohalarga doir o'zlashma so'zlarni o'z o'rnida va ma'nosiga xos qo'llasak ham o'rinli bo'ladi, ham so'zlovchi nutqining ta'sirchan, aniq va ilmiyligiga xizmat qiladi.

Hozirgi texnika va texnologiya asrida eng qimmatbaho narsa bu - axborotdir. Uning turli xil shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: rasm, grafik, diagramma yoinki, texnikada amalga oshadigan barcha ko'rinishlarda. Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash- tashkiliy texnikadan tashqari aloqa

vositalari - telefon, teletayp, telefaks va boshqalar qo'llaniladi. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli davrlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya'ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. (Literature review). Axborot texnologiyalari industriyasi majmuini kompyuter, aloqa tizimi, ma'lumotlar bazasi, bilimlar ombori va u bilan bog'lik faoliyat sohalari tashkil qiladi. Bugungi kunda axborot texnologiyasini shartli ravishda "saqlovchi, ratsionallashtiruvchi, yaratuvchi" turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni, vaqtni tejaydi. Ratsionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mehmonxona hisob-kitoblari tizimlari misol bo'ladi. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda zamon ham tezashmoqda va bu axborot almashinuvining ham tezlashishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda dunyoning barcha mintaqasida bo'layotgan ma'lumotlarni sekundlar ichida bilishga egamiz. Ammo bu ma'lumotlar orqali tilimizga kirib kelayotgan neologizmlar tilning shakily ravishda o'zgarishiga olib kelmoqda.

Etimologik jihatdan neologizm atamasi yunon tilidan olingan. U tarkib topgan neo "yangi" degan ma'noni anglatadi va logotip bu "so'z" ga aylanadi. Demak, bu so'z "yangi so'z" deb tarjima qilingan yoki "til ichidagi innovatsion yoki so'nggi ob'ekt, vaziyat yoki harakatni tavsiflovchi "so'z" deb tarjima qilingan. Bugungi kunda dunyoning barcha mintaqasida bo'layotgan ma'lumotlarni sekundlar ichida bilishga egamiz. Ammo bu ma'lumotlar orqali tilimizga kirib kelayotgan neologizmlar tilning shakily ravishda o'zgarishiga olib kelmoqda. Ularga birgina bank sohasi doirasida oladigan bo'lsak anchagina salmoqqa ega so'zlarni ko'rishimiz mumkin. Deyarli barchasi ingliz yoki boshqa tillardan aslidek olingan so'zlar hisoblanadi. Bunday holda, u allaqachon tilning bir qismi bo'lsa-da, boshqa sohalarning elementlari yoki jihatlarini belgilash uchun boshqa ma'no yoki ma'noda bir xil tilda olingan so'zlarni nazarda tutadi. Misol: qidiruv tizimi, virusli, parket yoki virus. 3) Funktsional neologizmlar. Neologizmlarning bu tasnifi tilga so'zlarni qo'shish zarurati bilan bog'liq, chunki ma'lum bir ob'ekt yoki vaziyatni belgilashning boshqa usuli yo'q. Chet el so'zlari ushbu tasnifga

kiradi. Umuman olganda, ushbu turdagi atamalar aloqa yanada dinamik bo'lishiga imkon beradi.

Til - millat ko'zgidir. Uning o'zligini, ma'naviy qiyofasini ko'rsatib beruvchi bebaho boylikdir. Ona tilini muqaddas bilish o'zini, qadr-qimmatini, g'ururini anglash, tarixini, milliy qadriyatlarini hurmat qilish demakdir. O'zlashma davriy xususiyatga ega sanaladi. Masalan, bir paytlari yangi atamalar sifatida tilga kirib kelgan avtobus, trolleybus, metro kabi so'zlar bugungi kunda yangilik bo'yog'ini yo'qotib, zamonaviy qatlamga oid leksik birliklarga aylangan. 80-yillarning o'rtalaridan boshlangan ijtimoiy hayotdagi keskin o'zgarishlar barcha sohalarda bo'lgani singari tilshunoslik sohasida ham tub o'zgarishlarning sodir bo'lishiga olib keldi. Ayniqsa, bu holat o'zbek tili leksikasida kuchli bo'ldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, o'zbek xalqining o'z erkiga, ozodligiga erishishi esa bu jarayonni yanada tezlashtirdi, tilimizda yuzlab, minglab o'zlashma paydo bo'ldi. Xususan, iqtisodiyot, bank va kredit, diplomatiya kabi bank sohasida yangidan yangi atamalar paydo bo'ldi. Bozor iqtisodiyoti, litsenziya, monitoring, debitor, kvota, menejer, menejment, brutto qarz, frank bozori kabi atamalar shular jumlasidandir.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bugungi kundagi tilimiz leksikonida vaqtlar o'tib muqobil sifatida qolib ketishining oldini olish va tilimizni sofligicha saqlash uchun chet el leksikonidagi so'zlarning ishlatilishini cheklash lozim.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Islomov I. O'zbek tilining geografik terminologiyasi: tizimi, genezisi, semantik strukturasi va leksikografik talkini: Filol. fan. dokt. ... diss. -Qarshi, 2021. - B. 125. - 216 b.
2. Pedagogika: ensiklopediya / tuzuvchilar: Jamoa. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. - 320 b. - B. 250.
3. Superanskaya A.V. Obshaya terminologiya. - M.: URSS, 2009. - S. 5.
4. Tatarinov V.A. Teoriya terminovedeniya: v 3 t. / V.A. Tatarinov. - M.: Moskovskiy Litsey, 1996. - T.1: Teoriya termina: istoriya i sovremennoe sostoyanie. - 311 s.
5. Usmonov S. O'zbek terminologiyasining ba'zi masalalari. - Toshkent: O'qituvchi, 1968. - 114 b. - B. 7.
6. Xojayev A, Nurmonov A, Zaynobotdinov S. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati.
7. Z. Baratov Iqtisodiy matnlarda neologizmlarning tarjima qilinishi. Bitiruv malakaviy ishi.
8. H. Dadaboyev. O'zbek terminalogiyasi. Yoshlar nashriyoti uyi. Toshkent. 2019.

